

INFRATOVUSHNING ZARARI VA TIBBIYOTDA FOYDALANISH AFZALLIKLARI

Boyqo'ziyeva M.Sh.

Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti 2-fakultet talabasi
Fiziologiya, biofizika va tibbiyotda axborot texnologiyasi
Ilmiy rahbar – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, kafedra mudiri, **Ametov R.A.**

Kirish. Tovush – elastik muhitda tarqaluvchi mexanik tebranishdir. Ultratovush – bu inson qulog'i eshita olmaydigan, chastotasi 20 kHz dan yuqori bo'lgan tovush to'lqinlari. Infratovush – chastotasi 16 Hz dan past bo'lgan tovush to'lqinlari bo'lib, inson eshitish diapazonidan tashqarida joylashgan. U tabiiy va sun'iy manbalarga ega bo'lganligi va juda kam yutilganligi sababli uzoq masofalarga tarqaladi va atrof-muhitga va inson organizmiga turli xil ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda infratovushning zararli jihatlari bilan bir qatorda, uning ijobiy taraflaridan tibbiyot sohasida qo'llanilish ham o'rganilmoqda.

Tadqiqot maqsadi. Infratovushning zararli va foydali jihatlari ilmiy asosda o'rganish, uning organizmga ta'sir mexanizmlarini tahlil qilish hamda tibbiyot sohasida qo'llanilayotgan va qo'llanilishi mumkin bo'lgan imkoniyatlarini o'rganish.

Materiallar va usullar. Tadqiqotlar davomida infratovush doimiy eshitilmagani uchun uzoq vaqt uning tasiri to'liq o'rganilmagan ammo, Marsel elektroakustika laboratoriyasi olimi Gavroning kuzatuv natijasiga ko'ra; laboratoriya binolaridan biridagi ventilyatorning ishlashi binodagi ishchilarda charchoq, holsizlik keltirib chiqargan. O'tkazilgan tajribada bino ichidagi ventilyator 7 Hz chastotali infratovush hosil qilgan. Bu vestibulyar apparatga ta'sir ko'rsatib, ishchilarda ichki og'riq, harakatning buzilishi va ko'rish o'tkirligining sezilarli pasayishiga olib kelgan. Infratovush yurak qon tomir sistemasiga yomon ta'sir qiladi. Kuchli infratovush chastotasi natijasida xosil bo'lgan rezonans yurak to'qimalaridagi xususiy rezonansga mos kelmasligi natijasida yurak to'qimalaridagi o'zgarishga va qon tomirlarining uzilishiga olib keladi. Bu tajriba kalamushlar bilan o'tkazilgan va natijasi isbotlangan. Chastota 7 Hz, intensivlik 170 dB bo'lgan infratovush 20 minut vaqt davomida kalamushga ta'sir qildirilganda uning qon tomirlari kengayib qon quyilishi kuzatilgan. Chastotasi 7 Hz bo'lgan infratovush miyaga ta'sir ettirilsa, u ko'rish qobiliyatini pasaytiradi, hamda chanqash, umumiy holsizlikka olib keladi. Intensivlik 140 – 155 dB li infratovush hushdan ketishga, 180 dB li infratovush falajga olib kelishi mumkin.

Tadqiqot natijalari. Infratovush tabiiy va sun'iy manbalarga ega. Tabiiy manbalar qatoriga vulqon otilishlari, dengiz to'lqinlari, yer qimirlashi, shamol va hayvonlarning past chastotali tovush chiqarishi kiradi. Sun'iy manbalar esa sanoat uskunalari, transport vositalari, elektr stansiyalari va qurol-yarog' sinovlaridan iborat.

Infratovush organizmga turlicha ya'ni salbiy va ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Infratovushning tirik organizmga birlamchi ta'sir mexanizmi doirasi rezonans xususiyatga ega. Xususiy tebranish bilan tebranishga sabab bo'lgan kuchlarning chastotasi bir-biriga yaqin bo'lib qolganda rezonans yuz beradi. Har bir organ o'zining xususiy tebranish chastotasiga ega. Ba'zi organlar (masalan: jigar, buyraklar va ayrim boshqa organlar) xususiy tebranish xususiyatiga ega emas, ammo ularda ham tashqi davriy ta'sir tufayli rezonans tebranishi hosil qilinishi mumkin. Inson gavdasining xususiy tebranishlar chastotasi, gavdaning yotgan holatida 3 Hz, qorin bo'shlig'i uchun 3-4 Hz, turgan holda 5-12 Hz, ko'krak qafasidagi 5-8 Hz ko'rsatgichda bo'lib bu infratovush chastotasiga to'g'ri keladi va natijada yuqori intensivlikdagi infratovush uzoq vaqt davomida ta'sir etganda inson salomatligiga zarar yetkazishi mumkin. Tadqiqotlarga ko'ra infratovushning ijobiy taraflari ham aniqlangan. Xususan infratovushning 12 Hz chastotasi oftalmologiyada

yaqinni ko'rish (miopiya)ni davolashda keng qo'llanilmoqda. Shu bilan birga ko'z yoshi qoplarini massaj qilishda, qon aylanishi va modda almashinuvini yaxshilashda, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda ko'z yoshi yo'li anomalyasini davolashda ham samarali natijalarga erishib kelinmoqda.

Xulosa. Infratovush inson organizmiga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Yuqori darajadagi infratovush zararli bo'lsa, nazorat ostida va to'g'ri qo'llanilganda, u tibbiyotda samarali vosita sifatida ishlatiladi. Kelajakda infratovush ta'sirini chuqurroq o'rganish va uning tibbiy amaliyotdagi qo'llanilish imkoniyatlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega.